

JARROHLIK TIKUV MATERIALLARI

Xudayorov Nurali

Ikromova Guzal

Toshkent Farmasevtika ishtituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539946>

Mavzuning dolzarbligi va maqsadi: O'zbekiston respublikasida ayni kunda sotilayotgan hamda jarrohlik tikuv materiallari sifatida tibbiyot birlashmalarida foydalanilayotgan jarrohlik tikuv iplarining qay darajada sifatli hamda foydali ekanligini bilgan holda, ushbu tikuv iplarini O'zbekiston respublikasida ishlab chiqarishni takomillashtirish, hamda jarrohlik tikuv iplarining import darajasini pasaytirib eksport darajasini kuchaytirishga qaratgan holda ushbu sohani rivojlantirish! Hamda Respublikamizning chekka hududlaridagi Tibbiyot birlashmalarini ham nojo'yi tasirlarini ko'rsatmaydigan jarrohlik tikuv iplari bilan taminlash.

Natijalar: O'zbekiston respublikasida ishlatilayotgan jarrohlik tukuv materiallarining ishlab chiqaruvchilari asosan 13 ta Davlat korxonalari hisoblanadi bular: Hindiston, Belarussiya, Rossiya, Yaponiya, Korea, Ruminiya, AQSH, Turkiya, Meksika, O'zbekiston, Ispaniya, Xitoy va Belgiya davlatlari hisoblanadi!

Bu iplarni o'zaro bir birlari bilan solishtirib chiqadigan bo'lsak bu iplarning ko'pchiligi tarkibi va sifati bilan bir biridan uncha ko'p farq qilmaydi.

Lekin bu iplar narxi jihatidan bir biridan anchagina farq qiladi, masalan: AQSH, Korea, Yaponiya va Ispaniyaning narxlari qimmat bo'lib boshqa mamlakat iplaridan farq qiladi. Rossiya, Turkiya, Belarussiya narxlari esa o'rtacha narxlar hisoblanadi. O'zbekiston va Xitoy iplarining narxi esa boshqa mamlakatlarga qaraganda arzonroq hisoblanadi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki: hozirgi vaqtda boshqa mamlakatlardan sotib olinayotgan iplarni uzimizda ishlab chiqarilsa ancha arzonroq bo'lishi mumkin va hattoki bu iplarni qo'shni mamlakatlarga sotib eksport darajasini ham ko'tarish mumkin.

Foydalanilgub adabiyotlar ro`yxati:

Reestr, O`zbekistondagi ulgurji dorixonalar bazaviy malumotlari, chakana dorixonalardan olingan malumotlar, www.eshop.uzex.uz, www.prom.uz, tibbiyot va farmasevtika tovarshunoslik darslik kitoblari.